

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI**

Judul Artikel : Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan (Studi tentang Efek Pendidikan terhadap Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia)

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Rafiah, Annida Afifah, Putri Maulida Hasanah

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora,
b. e-ISSN : 2615-0913
c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 6, No. 4, Agustus 2023
d. Penerbit : Jayapangus Press
e. DOI : <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2655>
[10.5281/zenodo.10072136](https://doi.org/10.5281/zenodo.10072136)
f. Tautan jurnal : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2655>
Tautan artikel : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2655/1177>
g. Terindeks : Sinta 3

Kategor Publikasi Ilmiah
(beri ✓ yang dipilih)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah International
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		6,00		6,00
	Total (100%)		20,00		20,00
	Nilai Pengusul 60% x 20 = 12,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Isi artikel pada IMRaDC terkait dengan judul artikel. Semua isi dalam unsur tersebut terkait dengan masalah yang dibahas. Sistematika telah sesuai dengan instruksi penulisan.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik artikel sesuai dengan ruang lingkup jurnal tersebut. Penulis membahas topik yang relevan dengan bidang ilmu penulis. Temuan penelitian membuktikan manfaat pendidikan bagi peningkatan kualitas kesehatan dan menjadi dasar untuk pengembangan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pembahasan temuan menggunakan artikel yang kredibel dan dengan jumlah yang relative banyak.
- Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi : Artikel/buku yang dikutip merupakan artikel terbaru dan kredibel yang terbit 10 tahun terakhir. Secara metode, penelitian ini relative memiliki novelty dari segi jumlah sampel kabupaten/kota dan indikator yang digunakan.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Jurnal diterbitkan konsisten empat bertahun oleh Jayapangus Press. Dewan redaksi berasal dari perguruan tinggi di Indonesia. Publikasi secara daring pada <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/issue/view/127>. Jurnal terakreditasi Sinta 3. Keseluruhan isi artikel konsisten dengan panduan penulisan yang disyaratkan oleh jurnal. Isi artikel tidak ada indikasi kecurangan atau plagiasi.

II. IDENTITAS PENILAI (*peer reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Bambang Qomaruzzaman, M.Ag.
2	NIP	19760111200501001
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Kebijakan Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Bandung, 29 November 2023
7	TandaTangan	

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI**

Judul Artikel : Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan (Studi tentang Efek Pendidikan terhadap Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia)

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Rafiah, Annida Afifah, Putri Maulida Hasanah

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora,

b. e-ISSN : 2615-0913

c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 6, No. 4, Agustus 2023

d. Penerbit : Jayapangus Press

e. DOI : <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2655>
[10.5281/zenodo.10072136](https://doi.org/10.5281/zenodo.10072136)

f. Tautan jurnal : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2655>

Tautan artikel : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2655/1177>

g. Terindeks : Sinta 3

Kategori Publikasi Ilmiah
(beri ✓ yang dipilih)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah International
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		6,00		6,00
	Total (100%)		20,00		20,00
	Nilai Pengusul 60% x 20 = 12,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Unsur artikel sudah memenuhi : latar belakang, metode, hasil, pembahasan dan simpulan. Semua isi dalam unsur tersebut terkait dengan masalah yang dibahas. Sistematika telah sesuai dengan panduan untuk.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik yang dibahas sesuai dengan tujuan dan lingkup jurnal. Topik yang dibahas sesuai dengan bidang manajemen pendidikan. Temuan penelitian ini sangat penting untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan lebih berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan. Lebih dari 75% dari daftar digunakan untuk dasar teoretis pembahasan temuan.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Literatur yang dirujuk adalah artikel/buku yang mutakhir dari 10 tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dari pemilihan sampel: sampel kabupaten/kota.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Jurnal diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan terbit secara berkala. Dewan redaksi adalah para ahli yang berasal dari lebih dari dua institusi. Publikasi secara daring bisa diakses. Jurnal terakreditasi Sinta 3 dapat diverifikasi pada tautan <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/index/?q=Ganaya>. Isi artikel konsisten dengan ketentuan tentang isi pada panduan bagi penulis yang ditetapkan Ganaya. Tidak ada ditemukan indikasi plagiasi dan pengecekan kesamaan artikel adalah sekitar 14%.

II. IDENTITAS PENILAI (*peer reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.
2	NIP	197108011999031003
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan Islam
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Solo, 23 Oktober 2023
7	TandaTangan	